

Artículo original

Motivos de participación en el deporte de los jugadores de la escuela de fútbol Zorros Tecomán categoría: 2011-2012

Steven Emiliano Yeme Vera¹, Martin Roque López¹, Víctor Javier Pérez Brena¹, Isela Guadalupe Ramos Carranza¹

¹Universidad de Colima, *Correspondencia: syeme@ucol.mx

Resumen

Los motivos de participación en el deporte en niños surgen de diversas causas o razones que cada uno tiene para la práctica de este, sin embargo, es de una gran importancia por varias razones, una es la ayuda a fortalecer y mantener sanos los huesos, músculos y articulaciones. Además, ayuda a relacionarse con los demás compañeros, tener una mejor interacción e integración social. El deporte enseña la importancia de las normas y el respeto a las reglas y a desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. Además, la práctica deportiva contribuye a la adquisición de hábitos saludables reduciendo el estrés. Es una realidad que la participación en el deporte es fundamental para el desarrollo físico, social y mental, además de hacer una vida más saludable.

El presente trabajo de tipo observacional descriptivo analiza la motivación y participación en niños de la escuela de fútbol Zorros Tecomán. La población de estudio está integrada por 12 niños de 11 y 12 años de los cuales son 5 de 11 años y 7 de 12 años. El objetivo es determinar los motivos de participación de los niños en el ámbito personal-social, en la competencia, en la salud y el bienestar de los jugadores de fútbol de la escuela de Zorros Tecomán. Se estudió a los alumnos de la escuela de fútbol Zorros Tecomán, se utilizó el instrumento llamado cuestionario de motivos de participación en el fútbol, el instrumento compuesto por 30 preguntas con respuestas de tipo Likert que va del 1 al 5 y 1 es “nada de acuerdo”, 2 es “un poco de acuerdo”, 3 es “medianamente de acuerdo”, 4 es “de acuerdo” y 5 es “muy de acuerdo”. Los resultados fueron que los motivos de participación en los alumnos de la escuela de fútbol Zorros Tecomán están orientados a factores personales, sociales y deportivos, ya que con un mayor porcentaje en varias preguntas permite considerar de que tienen ganas de mejorar sus habilidades deportivas (91.7%), mejorar su nivel en el fútbol (83.3%) y les gusta ganar los partidos (100%), además de que les gusta jugar con sus amigos (75%), hacer amigos nuevos (58.3%) y les gusta divertirse jugando al fútbol (75%) y por último la pregunta donde se cuestionó si practican el fútbol por satisfacer a sus padres y con un (58.3%) dicen que no están de acuerdo, el (25%) dicen que están muy de acuerdo, con un (8.3%) dicen que medianamente de acuerdo y por último con otro (8.3%) dicen que están poco de acuerdo. Con esto quedó concluido que la participación de los alumnos en la escuela de fútbol Zorros Tecomán se debe a sus ganas de aprender cosas nuevas, mejorar sus habilidades deportivas, querer ser mejor jugador, jugar con sus amigos y hacer amistades nuevas y la más importante jugar al fútbol y divertirse haciéndolo, ya que a pesar de todo son niños de 11 y 12 años y lo mejor para ellos es pasarlo bien y divertirse con sus amigos.

Palabras claves: Fútbol, participación, salud, desarrollo, amigos, motivación

Abstract.

The reasons for participation in sports in children arise from various causes or reasons that each one has for the practice of this, however it is of great importance for several reasons, one is to help strengthen and maintain healthy bones, muscles and joints. It also helps to relate with other peers, have better interaction and social integration. Sport teaches us the importance of rules and respect for rules and to develop leadership skills, communication and teamwork. In addition, the practice of sports contributes to the acquisition of healthy habits and reduces stress. It is a reality that participation in sports is fundamental for physical, social and mental development, in addition to making for a healthier adult life.

This is a descriptive observational study analyzing the motivation and participation of children from the Zorros Tecomán soccer school. The study population consisted of 12 children of 11 and 12 years of age, of which 5 are 11 years old and 7 are 12 years old. The objective is to determine the motives of children's participation in the personal-social sphere, in competition and in the health and well-being of the soccer players of the Zorros Tecomán school. The students of the Zorros Tecomán soccer school were studied. The instrument called questionnaire of motives for participation in soccer was used, the instrument is composed of 30 questions with Likert type answers ranging from 1 to 5 and 1 is "not at all agree", 2 is "somewhat agree", 3 is "moderately agree", 4 is "agree" and 5 is "strongly agree". As results we found that the reasons for participation in the Zorros Tecomán soccer school students are oriented to personal, social and sporting factors, since with a large percentage in several questions we realize that they want to improve their sports skills, improve their level in soccer and they like to win games, plus they like to play with their friends, make new friends and like to have fun playing soccer and finally the most important question where we asked them if they practice soccer to satisfy their parents and with 58.3 percent say that they do not agree, 25 percent say that they agree very much, 8.3 percent say that they agree moderately and lastly, another 8.3 percent say that they agree very little. With this we conclude that the participation of the students in the Zorros Tecomán soccer school is due to their desire to learn new things, improve their sports skills, want to be a better player, play with their friends and make new friends and the most important thing is to play soccer and have fun doing it, since in spite of everything they are 11 and 12 years old and the best thing for them is to have fun and have a good time with their friends.

Keywords: Soccer, participation, health, development, friends, motivation

Introducción

La participación en el deporte es un fenómeno multifacético que abarca diferentes motivaciones (intrínseca y extrínseca), reflejando así tanto las aspiraciones individuales como las influencias sociales. Así impulsando a las personas al involucramiento en las actividades deportivas, de acuerdo con diversas motivaciones personales, sociales, de salud y familiares contribuyendo al bienestar integral del individuo y la sociedad (1). Durante esta investigación que nace en las ciencias sociales las cuales se definen como un conjunto de disciplinas que estudian los fenómenos de la realidad del ser humano, tomando en cuenta la sociología y psicología del deporte. La investigación se generó a través de la literatura en donde se realizaron búsquedas específicas que tuvo como finalidad de poder analizar los diferentes motivos de participación que tienen los jóvenes acerca de la participación del fútbol, y en base a esto ver si influye de manera positiva o negativa en su rendimiento. Estudios han demostrado que mediante la práctica deportiva existe un aumento en su autoestima de los jóvenes creando un gran beneficio. Dentro de los aspectos importantes en el desarrollo del joven la socialización es la que interviene en la vida activa del joven ocupando un papel importante en su avance. Así mismo se considera la iniciación deportiva lo cual consiste en acciones pedagógicas siempre y cuando se tengan en cuenta las características del niño que se inicia y sus fines a conseguir (2). En cambio, el sedentarismo se define como la insuficiencia de actividad o práctica deportiva, los hábitos de tranquilidad en donde los jóvenes pasan mayormente viendo televisión, durmiendo, etc. A su vez se desarrolla el abandono de la práctica deportiva, lo que hace referencia en la escuela de fútbol "Zorros Tecomán" lo cual es un grupo de jóvenes con el que se ha trabajado y ya se tiene un conocimiento.

El problema planteado es la actividad física ya que favorece a la salud física y mental, es beneficiosa para todas las personas ya que nunca es demasiado tarde para empezar a ser más activos de tal manera que el sedentarismo vaya disminuyendo. En la actualidad el 81% de los adolescentes no alcanzan los niveles recomendados de actividad física (3). Esta población fue estudiada para revelar las diferentes problemáticas que los llevan a la falta de actividad física y esto puede causar problemas relacionados a la salud, ámbito social y personal. Por lo que la escuela de fútbol tiene un valor muy significativo para el joven ya que es un medio por el cual interactúa con más compañeros de su misma edad, comparten ideas y aprenden a solucionar problemas de distinta forma y una mejora en su motivación en cuanto al ámbito deportivo. Se ha demostrado una mayor tasa de abandono en el deporte en jóvenes de edades tempranas entre los 12 a 18 años (4). Otro de los problemas mencionados en la investigación es a través de los trastornos psicológicos, como la baja autoestima

Algunas de las investigaciones que se relacionan consisten en conocer la prevalencia de actividad física y sedentarismo en la práctica deportiva en niños de 7 y 10 años en México lo cual en la investigación se utilizaron siete indicadores para evaluar la actividad física y las conductas sedentarias. También se encontró que es

importante analizar los motivos de participación deportiva de jóvenes mexicanos. Los participantes fueron 758 deportistas entre 10 y 21 años y se utilizó el cuestionario de motivación de participación (5-7).

Otra investigación estudio 563 estudiantes de la universidad autónoma de Zacatecas donde se determinaron los motivos para realizar actividad física, se realizó una encuesta diseñada para la investigación la cual se conforma de cinco apartados y de opción múltiple. Donde el 21.5% tienen sobrepeso, 10% obesidad, 29.7% riesgo a presentar enfermedades cardiovasculares, el 41% si practica al menos un deporte. De tal manera que las principales razones para hacer ejercicio son por salud, diversión, pasar el tiempo y por gusto. El aporte que nos da este estudio es tener en cuenta más las enfermedades o riesgos que se presentan al no realizar actividad física deportiva (8).

Una investigación que tiene relación con este estudio se realizó localmente (9) y su objetivo fue mostrar los motivos de participación en actividades físicas-deportivas de las mujeres del municipio de Villa de Álvarez, Colima. La población fue de 389 mujeres que realizan alguna actividad física-deportiva entre 23 a 55 años aplicando el cuestionario sobre motivos de participación (10). Se encontró que el principal motivo de la mujeres mantenerse sanas. Esta investigación nos aporta el conocimiento sobre los motivos que presentan la gente de Colima a realizar actividades deportivas, aunque no sea la misma población.

En este sentido, la población que se estudió revela diferentes problemáticas, en un primer momento tenemos que la falta de actividad física en niños puede dar lugar a varios problemas relacionados al ámbito social, personal y de salud (física y emocional). Con relación a la salud, de acuerdo con la organización mundial de la salud (3) estima que, a nivel mundial, solo el 19.3% de los infantiles y adolescentes eran muy físicamente activos lo que esto resulta muy preocupante es decir para quienes no realizan alguna actividad física en edades de desarrollo tienden a presentar enfermedades crónicas como accidentes cerebrovasculares, diabetes y cáncer (11).

En este sentido se demuestra que con la práctica deportiva existe un aumento de autoestima por lo que este crea un efecto beneficioso en el desarrollo del joven, por otra parte, se ve que el sedentarismo está asociado con los trastornos depresivos y los diferentes problemas de salud (12). Asimismo, el deporte ejerce diferentes y numerosos beneficios en las personas lo que hace la contribución de mejorar el estado emocional de las personas, la autoestima que logra permitir liberar su autocontrol, la confianza con diferentes personas como lo es el trabajar en equipo. La motivación en el desarrollo del niño impacta en el hecho de que en cuantos más jóvenes son los niños expresan mayor variedad de motivos para la participación deportiva (8).

Los motivos de participación es fundamental en el desarrollo de los niños ya que con esto pueden resolver situaciones simples en la vida diaria ya que desde pequeños debemos tener en cuenta esto en su formación como persona y como atleta ya que ellos suelen ser más expresivos ya que tienden a tomar distintas maneras de adquirir conocimientos previos o también a participar en algún deporte, siendo los maestros o entrenadores los que se deben encargar de lograr que aprecien o les guste el deporte que estén realizando.

La participación social se entiende como un proceso de transformación que responde a las necesidades de diversos niveles, requiriendo una implicación activa y formal de las personas. Este proceso permite que los individuos se involucren en decisiones relacionadas con aspectos políticos, culturales, de distribución y consumo. En el caso de los niños, esta participación adquiere un matiz más sensible, ya que influye en sus pensamientos y fomenta una mayor comprensión y claridad en su formación personal y social.

Por ende, los motivos de la participación sobre el cuestionario de las actitudes motivacionales sobre los intereses en las actividades se limitan en 6 principales motivos que son los motivos de competición sobre la aventura, su capacidad personal, el hedonismo y las diferentes relaciones sociales en su forma física, así como su imagen personal para su salud, de tal manera se menciona que la actitud hacia el deporte es positiva, la demanda por practicar ejercicio era muy alto. Por otra parte, los motivos en los cuales llevan a los niños y a los jóvenes a realizar algún tipo de deporte o actividad ya que es una de las principales causas que atraen la atención de los entrenadores y maestros de educación física y no como los psicólogos del deporte al poder realizar estudio sobre el deporte infantil (13,14).

Cabe resaltar que el número de niños que inician en la práctica deportiva es cada vez más elevado, se destaca la importancia de la actividad física, actividades deportivas y recreativas, así mismo la relación del deporte con la educación y la salud. Para que una persona mantenga su participación debe de satisfacer alguna de sus necesidades como la de amistad, de salud, de logro, de placer, de demostrar habilidad y de disfrutar.

Es importante tomar en cuenta cuál es el clima motivacional, tener clara la relevancia del deporte que se está practicando, y como cada uno de ellos se ven influenciados por factores internos y externos, donde se involucra al entrenador, los compañeros, la familia o incluso en el lugar de entrenamiento (15). Así mismo todas las variables pueden afectar al rendimiento y los objetivos del deportista. Este clima motivacional debe promover el apoyo que

se puede brindar a los compañeros ya que en los deportes de equipo existe cierto clima motivacional lo cual lo percibimos como el ego en los cuales ciertos jugadores puedan conseguir un mejor rendimiento sin embargo se debe tener en cuenta que a nivel general puede afectar la agrupación del equipo y a que es totalmente necesaria para poder así conseguir victorias y éxitos en las competiciones (16).

La motivación extrínseca plantea que los factores motivacionales son recompensas externas, tales como el dinero ya que esta funciona como un gran motor para la realización de alguna actividad considerando las emociones prospectivas ya que estas son aquellas que están muy unidas de manera inmediata y de forma directa de las tareas, sobre esta disposición depende de los diferentes factores externos en los que encontramos ya sea por medio del aula, los amigos, los profesores y las influencias culturales. La motivación intrínseca hace referencia a los motivos personales, por placer, porque le gusta, esta es la verdadera y aquella que en su mayoría de estas logra buscar despertar en todas las personas y así poder tener un gran cambio en su comportamiento ya que estar motivado intrínsecamente es poder enfrentar algún problema como reto personal teniendo en cuenta un anhelo de recompensa por hacerlo. La motivación es algo indispensable para que el joven logre dar ese plus, ya sea en su vida cotidiana como en algún deporte específico de acuerdo con los diversos factores que están involucrados en su desarrollo regulando sus emociones descubiertas (17).

De tal manera que con lo antes mencionado el trabajo de investigación, el método que se utilizó es el empírico, desde el punto de vista de este método empírico estudia fenómenos, objetos y procesos observables, confirmados por las hipótesis a través de la observación, la experimentación y/o la medición. En otras palabras, el método empírico nos da la posibilidad de medir la realidad de algún hecho o problemática, analizar desde nuestro punto de vista o así observar nuestro punto de vista y experimentar las diferentes hipótesis para así lograr aumentar el mayor conocimiento en el ser humano y entender los fenómenos cotidianos (18).

Es una realidad que la participación en el deporte es fundamental para el desarrollo físico, social y mental, además de hacer una vida adulta más saludable. El objetivo del presente trabajo fue determinar los motivos de participación de los niños en el ámbito personal-social, en la competencia y en la salud y el bienestar de los jugadores de fútbol de la escuela de Zorros Tecomán.

Materiales y Métodos

El presente trabajo de investigación se utilizó el método empírico que estudia fenómenos, objetos y procesos observables, confirmados por las hipótesis a través de la observación, la experimentación y/o la medición. En otras palabras, el método empírico nos da la posibilidad de medir la realidad de algún hecho o problemática, analizar desde nuestro punto de vista o así observar nuestro punto de vista y experimentar las diferentes hipótesis para así lograr aumentar el mayor conocimiento en el ser humano y entender los fenómenos cotidianos.

La población del estudio, fueron los alumnos de la escuela de fútbol Zorros Tecomán, categoría 2011-2012, ubicada en colonia San Antonio, en el municipio de Tecomán, Colima, México.

El instrumento utilizado fue el cuestionario llamado motivos de participación en el fútbol (18), con un total de 30 ítems.

La escuela es de tipo infantil la cual tiene como característica principal la formación para el alumno, para que pueda aprender de la mejor manera posible, desarrollar sus habilidades y logre ser una mejor persona. Cuenta con 3 años de trabajo desde su apertura y cuenta con un total de 7 categorías, las cuales son 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Actualmente la escuela no cuenta con financiamiento o patrocinios por ende es autofinanciada por los padres de familia. Para el análisis de resultados se utilizaron análisis de frecuencias y descriptivos, así como el análisis confirmatorio para determinar la validez del instrumento.

Resultados

En relación con la variable de motivos personales sociales se encontró que la mayoría de los niños (91.7%, n=11) del club Zorros Tecomán declaran estar de acuerdo con "Quiero estar con mis amigos" (Tabla 1). Al realizar el análisis se observó una significancia bilateral de .780 y .804 por ende el análisis es no significativo.

Con relación a la variable de motivos competitivos se encontró que la mayoría de los niños (100%, n=12) del club Zorros Tecomán declaran estar de acuerdo con "Quiero mejorar mis habilidades" (Tabla 2). Al realizar el análisis se encontró una significancia bilateral de .424 y .356 por ende el análisis es no significativo.

Tabla 1. Edad * Quiero estar con mis amigos

			Nada de acuerdo	Poco de acuerdo	Medianamente de acuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo	Desv. Desviación	Sig. (bilateral)
Edad	11	n=	0	0	1	0	4	.894	.780
		%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	80.0%		
	12	n=	0	0	0	2	5	.488	
		%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	71.4%		
Total	12	n=	0	0	1	2	9		
		%	0.0%	0.0%	8.3%	16.7%	75.0%		

Tabla 2. Edad * Quiero mejorar mis habilidades

			Nada de acuerdo	Poco de acuerdo	Medianamente de acuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo	Desv. Desviación	Sig. (bilateral)
Edad	11	n=	0	0	0	0	5	.000	.424
		%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		
	12	n=	0	0	0	1	6	.378	
		%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	85.7%		
Total	12	n=	0	0	0	1	11		
		%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	91.7%		

En relación con la variable de motivos de salud y bienestar se encontró que la mayoría de los niños (63.6%, n=7) del club Zorros Tecomán declaran estar de acuerdo con “Quiero relajarme” (Tabla 3). Al realizar el análisis se obtuvo una significancia bilateral de .872 y .869 por ende el análisis es no significativo.

Tabla 3. Edad * Quiero relajarme

			Nada de acuerdo	Poco de acuerdo	Medianamente de acuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo	Desv. Desviación	Sig. (bilateral)
Edad	11	n=	0	0	1	1	2	.957	.872
		%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	50.0%		
	12	n=	0	0	3	0	4	1.069	
		%	0.0%	0.0%	42.9%	0.0%	57.1%		
Total	12	n=	0	0	4	1	6		
		%	0.0%	0.0%	36.4%	9.1%	54.5%		

El Alfa de Cronbach es una medida de consistencia interna que evalúa qué tan bien los ítems de un cuestionario o prueba se correlacionan entre sí, lo que indica si miden el mismo concepto o constructo. En el presente trabajo se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.826 lo que sugiere que los 31 ítems del cuestionario tienen una buena consistencia interna, es decir, miden un mismo concepto de manera fiable.

Discusión

En relación a la variable de motivos personales-sociales, los estudiantes de la escuela de fútbol Zorros Tecomán están claramente de acuerdo con que la mayoría de los motivos para la práctica son personales, seguido de satisfacer a los padres o amigos, señalan que para ellos es importante pertenecer al equipo de fútbol ya que les gusta practicar el deporte porque se divierten haciéndolo, hacen amigos, ganan premios y salen de viaje tal como lo menciona, en relación a lo que menciona (19) coincide que la participación en el fútbol radica en la convivencia tal como salir a comer, cenar, salir de fiestas y ser popular.

Por otro lado, también presentan motivos competitivos, en los que los están claramente de acuerdo con que la mayoría de los motivos competitivos son para aprender y mejorar sus habilidades en el fútbol y el querer ganar, así mismo lo presenta (20) quien mostró que la mayor razón para jugar al fútbol es competir contra otras personas. Así mismo, los motivos de salud y bienestar están asociados a que les gusta hacer ejercicio, estar bien de salud y tomarlo como una forma de relajación, ya que se ha reportado que las principales razones son estar en forma, estar saludables y seguir buenos hábitos saludables (21).

De esta manera se determina que el deporte no solo mejora la salud física de los jóvenes, sino que también influye positivamente en su autoestima, habilidades sociales y bienestar emocional. Se destaca la importancia de la socialización, ya que los niños que participan en actividades deportivas desarrollan mejores capacidades de interacción social y resolución de problemas, elementos clave para su crecimiento integral. La investigación subraya los peligros del sedentarismo en la juventud, un fenómeno cada vez más frecuente. La falta de actividad física puede tener consecuencias graves, como problemas de salud crónicos (diabetes, enfermedades cardiovasculares), además de trastornos psicológicos como la baja autoestima y la depresión. El sedentarismo también está vinculado a una menor interacción social y dificultades en el desarrollo personal.

Conclusión

Se encontró que una de las razones por las que participan en el fútbol es por el gusto al deporte, además se encontró que otro de los motivos de la práctica es para hacer amigos y socializar más y por último los chicos participan en el deporte porque les interesa tener una buena salud y buenos hábitos.

Se debe tener en cuenta que los motivos de participación en el deporte abarcan diferentes puntos de vista, respecto al objetivo planteado se logró cumplir ya que se alcanzó a conocer, analizar e identificar los motivos por los cuales los niños participan en el equipo de fútbol.

En forma general motivos para participar hay muchos, pero como se pudo observar los que más destacaron en los motivos personales y sociales fueron que les gusta jugar al fútbol, porque se divierten jugando entre amigos, en los motivos competitivos fueron que quieren mejorar sus habilidades jugando y siempre quieren ganar y en los motivos de salud y bienestar quieren estar bien de salud, tener buenos hábitos y lo ven como un método de relajación.

Por otro lado, el análisis confirmó la validez de los ítems del cuestionario, lo que permite confiar en la fiabilidad de los resultados obtenidos. Este tipo de investigaciones aporta valiosos conocimientos sobre los motivos que llevan a los niños a participar en actividades deportivas, brindando herramientas a entrenadores, padres y educadores para fomentar la continuidad y el interés en la actividad física, lo cual es esencial para combatir el sedentarismo y promover un estilo de vida saludable desde la niñez.

Además, la investigación demuestra que la participación en el deporte puede tener efectos positivos en la autoestima y el bienestar de los niños, algo crucial para su desarrollo integral. Esto subraya la necesidad de continuar fomentando la práctica deportiva desde edades tempranas como medio para promover tanto la salud física como emocional de los jóvenes.

Referencias

1. Garita AE. Motivos de participación y satisfacción en la actividad física, el ejercicio físico y el deporte. *MHSalud: Revista en Ciencias del Movimiento Humano y Salud* [Internet]. 2006. 20;3(1). Disponible en: <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/mhsalud/article/view/318/266>
2. Borgarelli LS. Padres e hijos en el fútbol infantil. *www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/7501* [Internet]. 2015. Disponible en: <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/7501>

3. Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la situación mundial de la actividad física 2022 [Internet]. 2022. Disponible en: <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240060449>
4. Chillón P, Ortega FB, Ruiz JR, Pérez IJ, Martín-Matillas M, Valtueña J, AVENA Study Group. Socio-economic factors and active commuting to school in urban Spanish adolescents: the AVENA study. *Eur J Public Health*. 2009.
5. Ocampo DB, Reyes ALJ, Vásquez MHT, Sosa HIR, González-González A. Actividad física, sedentarismo y preferencias en la práctica deportiva en niños: panorama actual en México. *Cuadernos de Psicología del Deporte* [Internet]. 2022;22(1):100–115. Disponible en: <https://revistas.um.es/cpd/article/view/429581>
6. Rodríguez-Martínez P, Guillén F. Motivos de participación deportiva en jóvenes deportistas mexicanos. *Cuadernos de Psicología del Deporte* [Internet]. 2017. 10;17(3):105–16. Disponible en: <https://revistas.um.es/cpd/article/view/313881>
7. Gill DL, Gross JB, Huddleston S. Participation motivation in youth sports. *Int J Sport Psychol*. 1983;14(1):1-14.
8. Mollinedo Montaña FE, Trejo Ortiz PM, Araujo Espino R, Lugo Balderas LG. Índice de masa corporal, frecuencia y motivos de estudiantes universitarios para realizar actividad física. *Educación Médica Superior* [Internet]. 2013 Sep;27(3):189–99. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412013000300004&script=sci_arttext
9. Rosas J. Motivos de participación de la mujer de 20 a 25 años de Villa de Álvarez en actividades físico-deportivas [tesis]. 2017.
10. Durand M. *El niño y el deporte*. 2a ed. Barcelona: Ediciones Paidós; 1988.
11. Pietiläinen KH, Kaprio J, Borg P, Plasqui G, Yki-Järvinen H, Kujala UM. Physical inactivity and obesity: a vicious circle. *Obesity (Silver Spring)* [Internet]. 2008;16(2):409–14. Disponible en: <https://doi.org/10.1038/oby.2007.72>
12. Sonstroem RJ, Potts SA. Life adjustment correlates of physical self-concepts. *Med Sci Sports Exerc*. 1996; 21:329-337.
13. Pavón AI, Moreno JA, Gutiérrez M, Sicilia A. Interés y motivaciones de los universitarios: diferencias en función del nivel de práctica. *Cuadernos de Psicología del Deporte*. 2003;3(1):33–43.
14. Gould D, Feltz D, Horn TS, Weiss MR. Reasons for attrition in competitive youth swimming. *J Sport Behav*. 1982; 5:155-165.
15. Sousa C, Cruz J, Torregrosa M, Vilches F, Viladrich C. Evaluación conductual y programa de asesoramiento personalizado a entrenadores (PAPE) de deportistas jóvenes. *Rev Psicol Deporte*. 2006;15(2):263-278.
16. García-Allen J. Tipos de motivación: las 8 fuentes motivacionales [Internet]. 2018. Disponible en: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63494580/Tipos_de_motivacion20200601
17. Vélez A. *Metodología de la investigación*. Medellín: EAFIT; 2011. Disponible en: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/31872466/2._METODOLOGIA_DE_LA_INVESTIGACION-libre.pdf
18. Balaguer I, Atienza F. Principales motivos de los jóvenes para jugar al tenis. *Apunts Educació Física i Esports*. 1994;(31):285-299.

19. Otero Rodríguez P. Motivos de participación deportiva en integrantes del Club Deportivo Real Santander desde las categorías sub-11 a la sub-17 [Internet]. 2018. Disponible en: https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/5551/digital_37263.pdf?sequence=1&isAllowed=y

20. Alberto L. Jóvenes deportistas y sus motivos para practicar fútbol [Internet]. Tesionline; 2012. Disponible en: <https://www.tesionline.it/tesi/46364/j%C3%B3venes-deportistas-y-sus-motivos-para-practicar-futbol>

21. Rodríguez-Martínez P, Guillén F. Motivos de participación deportiva en jóvenes deportistas mexicanos. Cuadernos de Psicología del Deporte [Internet]. 2017 Dec 10;17(3):105–16. Disponible en: <https://revistas.um.es/cpd/article/view/313881>

Como citar este artículo:

Yeme VSE, Roque LM, Pérez BVJ, Ramos CIG. Motivos de participación en el deporte de los jugadores de la escuela de fútbol Zorros Tecomán categoría: 2011-2012. *Körperkultur Science* 2026; 4(7): 8-15.

Körperkultur Science

Recibido: mayo 2025

Aceptado: septiembre 2025